

Pierwsze stwierdzenie *Eurytoma striolata* RATZEBURG w Polsce (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eurytomidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3548235>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. First record of *Eurytoma striolata* RATZEBURG in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eurytomidae).

Eurytoma striolata RATZEBURG, 1848 is recorded from Poland for the first time, based on a male specimen collected in Lower Silesia. This species belongs to the *E. morio* group and is associated with Scolytinae larvae on deciduous trees. Its previously known distribution comprised Germany, Italy, France, Turkey and Tunisia.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae, *Eurytoma*, Poland, Lower Silesia.

WSTĘP

Z Polski wykazano dotychczas 74 gatunki Eurytomidae, należące do sześciu rodzajów (WIŚNIEWSKI 1997, 2007; LOTFALIZADEH *et al.* 2007, JAŁOSZYŃSKI 2016, 2018a, b). *Eurytoma* ILLIGER, 1807 jest największym rodzajem w Europie Środkowej; z Polski znanych jest 38 gatunków. Biorąc pod uwagę słaby stan zbadania krajowej fauny Eurytomidae i niedawne wykazanie z Polski kilku wcześniej niewykazywanych gatunków, liczba ta z pewnością będzie rosła w miarę lepszego poznawania tej rodziny.

Niedawna rewizja gatunków z grupy *E. morio* (DALVARE *et al.* 2014) umożliwiła rozpoznanie wśród polskich okazów *E. gatesi* DELVARE, 2014 (JAŁOSZYŃSKI 2018b). Dalsze poszukiwania przyniosły odkrycie kolejnego przedstawiciela tego kompleksu; trzydziestego dziewiątego gatunku z rodzaju *Eurytoma* znanego z Polski.

MATERIAŁ I METODY

Błonkówka będąca przedmiotem niniejszego doniesienia została odłowiona metodą czerpakowania roślinności; okaz dowodowy spreparowany na sucho znajduje się w zbiorze autora (Wrocław). Fotografię wykonano kamerą KY-F75U (JVC) zamontowaną na binokularze Leica M205 C; obrazy cząstkowe zostały złożone w programie Helicon Focus 7.5.8 (Helicon Soft Ltd.). Dane na temat rozmieszczenia i synekologii podano z NOYESEM (2016) oraz DALVARE *et al.* (2014).

WYNIKI

***Eurytoma striolata* RATZEBURG, 1848 (Ryc. 1)**

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, łąki nad rz. Widawą, 21.07.2016, 1 ♂, leg. P. Jałoszyński.

Eurytoma striolata znana była dotychczas tylko z Niemiec, Włoch, Francji, Turcji i Tunezji; tak szeroki zasięg sugerował również możliwość występowania tego gatunku w innych krajach Europy. Zarówno samce jak i samice mogą występować w dwóch formach, dużej i małej, różniących się ponadto ubarwieniem (mniejsza forma ma mniejszy udział żółci w pigmentacji ciała). Okaz z Wrocławia jest samcem formy małej, jednak jego ubarwienie wydaje się być bardziej zbliżone do formy dużej. Samce tego gatunku różnią się od wszystkich pozostałych przedstawicieli grupy *morio* wyraźnie wyciętym nadstukiem, gęsto oszczeczoną dolną powierzchnią komórki kostalnej, tylnymi biodrami z długimi włoskami na górnej powierzchni, wyraźnie zaznaczonymi notauli, niezamaskowanymi przez rzeźbę mezosomy, żyłką marginalną 3,5–4,5 razy tak długą jak szeroką oraz przednimi skrzydłami bez zaciemnienia pod żyłką marginalną. Wszystkie te cechy okaz z Wrocławia posiada, również jego ogólna kolorystyka nie odbiega od znanej zmienności w obrębie *E. striolata*. Imagines tego gatunku uzyskiwano na drodze hodowli z gałęzi drzew liściastych zasiedlonych przez różne gatunki korników (Curculionidae: Scolytinae), w tym pospolitych w Polsce *Hylesinus varius* (FABRICIUS), *Scolytus rugulosus* (MÜLLER) czy *Scolytus scolytus* (FABRICIUS).

PIŚMIENNICTWO

- DELVARE G., GEBIOLA M., ZEIRI A., GARONNA A.P. 2014. Revision and phylogeny of the European species of the *Eurytoma morio* species group (Hymenoptera: Eurytomidae), parasitoids of bark and wood boring beetles. *Zoological Journal of the Linnean Society* 171: 370–421.
- JALOSZYŃSKI P. 2016. Pierwsze stwierdzenie *Systole hofferi* (KALINA, 1969) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 34(4): 54–56.
- JALOSZYŃSKI P. 2018a. Trzy gatunki Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) nowe dla Polski. *Acta entomologica silesiana* 26: 1–5.
- JALOSZYŃSKI P. 2018b. First record of *Eurytoma gatesi* DELVARE, 2014 in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae). *Acta entomologica silesiana* 26(35): 1–3.
- LOTFALIZADEH H., DELVARE G., RASPLUS J.Y. 2012. Phylogenetic analysis of Eurytomidae (Chalcidoidea: Eurytomidae) based on morphological characters. *Zoological Journal of the Linnean Society* 151: 441–510.
- NOYES J.S. 2016. Universal Chalcidoidea Database. WWW publication, the Natural History Museum, London: <http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidoids/index.html>
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: J. RAZOWSKI (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*, t. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków.
- WIŚNIEWSKI B. 2007. Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik, Prace Muzeum Szafera* 17: 131–148.

Ryc. 1. *Eurytoma striolata*; samiec (fot. P. Jałoszyński).

Fig. 1. *Eurytoma striolata*; male (photo P. Jałoszyński).

Accepted: 13 September 2019; published: 20 November 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>